

IMPLANTAÇÃO DE UM AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA EM CIRURGIAS UROGINECOLÓGICAS – RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 28/05/2024](#)

IMPLEMENTATION OF A PHYSIOTHERAPY OUTPATIENT CLINIC FOR UROGYNECOLOGICAL SURGERIES – EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11375278

Thaismária Alves de Sousa¹; Rafael Gomes da Silva²; Silvana Nascimento Soares³; Felype Hanns Alves de Medeiros⁴; Dhonnell Oliveira da Silva⁵; Pedro Miranda da Silva Neto⁶; Antonio Ricardo Rodrigues de Almeida Conceição⁷; Anderson Batista Nunes⁸; Anderson Bentes de Lima⁹; Ivete Furtado Ribeiro Caldas¹⁰

RESUMO

Introdução: A uroginecologia é uma subespecialidade que se refere aos distúrbios e intervenções cirúrgicas nas áreas de urologia e ginecologia, sendo a Fisioterapia em Uroginecologia uma subespecialidade que possui atuação no pré e pós-operatório. É considerada padrão ouro no tratamento das disfunções pélvicas, pois oferece baixo risco de efeitos colaterais. **Objetivo:** Relatar a experiência de implantação e desenvolvimento de um serviço de ambulatório de Fisioterapia em

Cirurgias Uroginecológicas em Caxias, Maranhão. **Método:** Constitui um relato de experiência, de caráter descritivo sobre a implantação e atendimentos do serviço de Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas. Visando a efetivação dos serviços e zelar pelas boas práticas quanto à qualidade e segurança foram desenvolvidos nove Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Os atendimentos foram realizados a partir do mês de novembro de 2023. **Resultados:** Um total de sete pacientes em pré e pós-operatório em cirurgias uroginecológicas foram atendidos e possuíam entre 38 a 73 anos de idade. Com 14,24% casos de pós-operatório de histerectomia; 14,24% de pré-operatório de prostatectomia radical; 14,24% de pré-operatório de prolapso de parede de bexiga; 42,85% de pós-operatório de prostatectomia radical, e 14,24% de pós-operatório de miomectomia. **Conclusão:** A criação do Ambulatório representa, sobretudo, um avanço para o município de Caxias e região, pois além de viabilizar a redução dos gastos de procedimentos cirúrgicos, permite oferecer um serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Descritores: Procedimentos operatórios; Assoalho Pélvico; Serviços de fisioterapia; Ambulatórios; Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT

Introduction: Urogynecology is a subspecialty that refers to disorders and surgical interventions in the areas of urology and gynecology, with Physiotherapy in Urogynecology being a subspecialty that operates pre- and post-operatively. It is considered the gold standard in the treatment of pelvic dysfunction, as it offers a low risk of side effects. **Objective:** To report the experience of implementing and developing an outpatient Physiotherapy service for Urogynecological Surgeries in Caxias, Maranhão. **Method:** It constitutes an experience report, of a descriptive nature, on the implementation and care of the Physiotherapy Outpatient Service in Urogynecological Surgeries. Aiming to provide services and ensure good practices regarding quality and safety, nine Standard Operating Procedures (SOPs) were developed. The services were carried out from

November 2023 onwards. Results: A total of seven pre- and post-operative patients in urogynecological surgeries were treated and were between 38 and 73 years old. With 14.24% post-operative hysterectomy cases; 14.24% preoperative radical prostatectomy; 14.24% preoperative bladder wall prolapse; 42.85% post-operative radical prostatectomy, and 14.24% post-operative myomectomy. **Conclusion:** The creation of the Outpatient Clinic represents, above all, an advance for the city of Caxias and the region, as in addition to making it possible to reduce the cost of surgical procedures, it allows the provision of a service through the Unified Health System (SUS).

Keywords: Operative procedures; Pelvic Floor; Physiotherapy services; Outpatient clinics; Health Unic System.

INTRODUÇÃO

O assoalho pélvico é composto por camadas de músculo, fáscia e ligamentos que provêm o suporte e a sustentação dos órgãos pélvicos e abdominais. Os músculos do assoalho pélvico são essenciais para manter o funcionamento harmonioso dos órgãos da pelve. Entre as funções mais importantes, destaca-se a manutenção da posição anatômica, o desempenho sexual satisfatório e a prevenção de disfunções pélvicas (Carvalho et al., 2021).

A Uroginecologia é uma subespecialidade que se refere aos distúrbios e intervenções cirúrgicas nas áreas de urologia e ginecologia (Silva e Fabris 2019). As cirurgias uroginecológicas compreendem aquelas nos rins, ureter, bexiga, próstata, uretra; além daquelas no sistema reprodutor que podem causar impactos sobre as estruturas adjacentes e trazer prejuízos à anatomia funcional do assoalho pélvico (Brito, Castro e Juliano, 2019). Um estudo realizado em Porto Alegre (RS) foram analisados 413 prontuários dos pacientes do Ambulatório de Fisioterapia Pélvica, 43,6% apresentaram o diagnóstico médico de pelo menos um tipo de prolapso

de órgãos pélvicos, 48,4% realizaram pelo menos uma cirurgia ginecológica e 11,1% fizeram histerectomia (Mello, 2019).

No Brasil, entre os anos de 2013 a 2023 foram realizados aproximadamente 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos de urologia e ginecologia, que se concentram em intervenções ginecológicas de histerectomia e colpoperineoplastias, cistectomia, incontinência urinária, no sexo feminino, e Prostatectomia Radical (PR), no masculino (Santo et al., 2023). A PR consiste na retirada de toda a glândula prostática, vesículas seminais e outros tecidos, tendo como função ressecar o tumor presente na próstata, com o enfoque na cura (Silva et al., 2021). Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de próstata é o mais incidente no Brasil, com estimativa de 65.840 novos casos em 2020, correspondendo a um risco de 62,95 casos novos/100 mil homens.

Seguido dos procedimentos cirúrgicos citados acima, destacam-se as complicações, tais como: incontinência urinária (IU), disfunção erétil (DE) e hipotonia da musculatura do assoalho pélvico (Gonçalves, 2016). Tanto a função urinária quanto a erétil dependem de um bom funcionamento da musculatura do assoalho pélvico (MAP) (Santo et al., 2023).

Outra disfunção de grande impacto no sexo feminino é o prolapso genital, condição ginecológica caracterizada por uma hérniação do conteúdo pélvico e/ou intraperitoneal no canal vaginal (Silva e Fabris 2019). É disfunção comum que pode afetar intensamente a qualidade de vida dos pacientes, causando impacto psicológico, social e financeiro. Possui prevalência estimada de 21,7% em mulheres entre 18 a 83 anos, alcançando 30% naquelas entre 50 e 89 anos (Gomes et al., 2021). Aos 80 anos, 11,1% das mulheres têm ou tiveram indicação cirúrgica para a correção do prolapso genital ou de incontinência urinária (Brito, Castro e Juliato, 2018).

Nesse contexto, segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), a Fisioterapia é considerada padrão ouro no tratamento das disfunções

pélvicas, pois oferece baixo risco de efeitos colaterais. É um tratamento conservador e não invasivo, sem prejuízos a tratamentos subsequentes, além de possuir baixo custo financeiro quando comparado ao tratamento cirúrgico (Gonçalves, 2016; Moreno, 2019). No âmbito multidisciplinar a fisioterapia em uroginecologia é uma subespecialidade relativamente nova, atuante no pré e pós-operatório (Silva e Fabris 2019).

A fisioterapia atua também no tratamento de complicações cirúrgicas logo após o procedimento com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida (Silva e Fabris, 2019). Seus objetivos incluem ainda, aumento na resistência dos músculos do assoalho pélvico, prevenção da evolução da incontinência urinária, redução da frequência ou gravidade dos sintomas e prevenção ou retardo da necessidade de cirurgias (Dumoulin e Cacciari, 2018). Dentre os principais recursos fisioterapêuticos utilizados, têm-se: educação e mudanças de hábitos comportamentais, treinamento vesical, *biofeedback*, eletroestimulação, cones vaginais e treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP) (Dias et al., 2020).

Embora essas cirurgias possam trazer benefícios à saúde e qualidade de vida, é importante considerar as consequências operatórias que podem ter um impacto significativo no bem-estar geral, como por exemplo, alterações na função sexual, incontinência urinária, disfunção intestinal e limitações na mobilidade (Santo et al., 2023). Antes da intervenção cirúrgica são necessários tratamentos e condutas auxiliares, na tentativa de reduzir os impactos (Lins et al., 2021).

Com o avanço das pesquisas em fisiologia do trato urinário e o aprimoramento das técnicas de diagnóstico, a fisioterapia uroginecológica tem assumido um importante papel na reabilitação dos pacientes acometidos. Seus objetivos incluem aumento na resistência dos músculos do assoalho pélvico, prevenção da evolução da incontinência urinária, redução da frequência ou gravidade dos sintomas e prevenção ou retardo da necessidade de cirurgias (Dumoulin e Cacciari, 2018).

O Sistema Único de Saúde (SUS) está orientado e estruturado para uma atenção integral, numa perspectiva de promoção da saúde, necessidades de saúde da população, controle de patologias mais prevalentes e garantia do direito à saúde. Faz-se necessário ampliar essa abordagem às disfunções do assoalho pélvico, que muitas são condição de saúde crônica, altamente prevalente, que levam a limitações físicas, emocionais sociais, sexuais, causando impacto negativo na qualidade de vida (Dias et al., 2020).

Baseado nisso, Dias et al (2020) implantaram o primeiro serviço de Fisioterapia uroginecológica com atendimento pelo SUS no Estado do Piauí. Abordando como importância principal, recomendar o tratamento conservador como a primeira linha de tratamento para disfunções pélvicas. O ambulatório foi marcado pelo aumento progressivo da demanda, que iniciou com três pacientes/dia e finalizou esse período com 10 pacientes/dia.

A criação de um Serviço Ambulatorial de Fisioterapia Pélvica em Cirurgias uroginecológicas com atendimento pelo SUS, segue com os preceitos de humanização e com o objetivo de melhorar qualidade de vida e oferecer ao paciente uma assistência de qualidade, de forma integral, preventiva, conservadora para uma população mais vulnerável aos serviços públicos, reduzindo gastos, melhorando o sistema de saúde local, e assim reduzir o número de cirurgias uroginecológicas. Dessa forma, objetiva-se relatar a experiência de implantação e desenvolvimento de um serviço de ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas em Caxias, Maranhão.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de descritivo, acerca da implantação e desenvolvimento de um Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas em Caxias, Maranhão.

2.1. Idealização do projeto e implantação do serviço

O Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas surgiu a partir de uma grande demanda de pacientes atendidos nos consultórios particulares em Caxias, Maranhão, encaminhados por cirurgiões da região, como Teresina – PI e Aldeias Altas – MA, sendo prioritariamente tratamento pós-cirúrgico. Além do mais, durante as avaliações, diversas situações evidenciaram a necessidade desse serviço, tais como: ausência de tratamento pré-cirúrgico, desconhecimento sobre tratamentos conservadores e presença recorrente de complicações cirúrgicas, como dores, aderências pélvicas, uso prolongado de sondas e quadro severo de incontinência urinária.

Ainda assim, a maioria dos pacientes possui baixo nível socioeconômico e os valores das sessões fisioterapêuticas particulares estimula a interrupção do tratamento antes da alta planejada, ou até, nem as iniciam, optando por aceitar conviver com as consequências. Dessa forma, diante desses relatos e crescente números de cirurgias uroginecológicas na região surgiu a necessidade de um espaço no setor público com atendimento pelo SUS destinados a pacientes no pré e pós-operatório de cirurgias uroginecológicas.

O Ambulatório atualmente está localizado na Policlínica do município de Caxias, Maranhão, situado na mesorregião do leste maranhense e na microrregião do Itapecuru. Caxias possui uma área de 5.313,10 Km², situada a 365 quilômetros da capital do Maranhão, São Luis, com uma população de 156 mil habitantes (Figura 1). Atualmente a Policlínica atende demandas de Caxias e cidades vizinhas, oferecendo serviços médicos e multidisciplinares, além de possuir convênios e outras parcerias com o Governo do Estado do Maranhão, Prefeituras, Secretaria da mulher, Secretaria de saúde do homem e Instituições privadas, como a Casa de Saúde de Caxias e Clínica Nayara Xavier.

É o primeiro espaço destinado a saúde pélvica no âmbito do SUS, em Caxias-MA. E surgiu com a finalidade de garantir as ações de cuidado continuado e integrado à rede de atenção à saúde, buscando fornecer

melhoria na qualidade de vida, no cuidado, na prevenção de intercorrências, complicações, além de reduzir o número de cirurgias uroginecológicas (Moreno, 2019). O ambulatório também traz a proposta de atender casos no pré e pós-operatório de cirurgias uroginecológicas do sexo masculino.

O ambulatório foi implantado no mês de setembro de 2023, porém os atendimentos só iniciaram no mês de novembro, devido a divulgação e espera da instalação de alguns aparelhos. Na Figura 2 verificam-se a estrutura do ambulatório e os equipamentos oriundos da parceria com a Prefeitura de Caxias, MA. Atualmente possui um fisioterapeuta em regime de contrato pelo município de Caxias, especialista em fisioterapia pélvica funcional, e um estagiário graduado. Os atendimentos funcionam quatro vezes na semana, nos turnos matutino e vespertino.

Figura 01: Policlínica onde o ambulatório está localizado em Caxias, Maranhão.

Figura 02: Espaço interno e equipamentos do ambulatório

2.2. Inserção social

A Fisioterapia em uroginecologia é considerada uma subespecialidade nova e ainda pouco expandida, além de ser muito confundida como tratamento apenas para disfunções sexuais. É por vezes considerada elitizada, restringindo-se a consultórios particulares e a serviços de saúde conveniados por rede privada, sem acesso à população de baixo nível socioeconômico (Mello, 2019). Geralmente, quando os pacientes apresentam disfunções e/ou alterações na integridade dessa região já são encaminhados diretamente ao setor cirúrgico, sem tratamento conservador e sem orientações prévias (Carvalho et al., 2018).

Dessa forma, o desenvolvimento e implantação desse ambulatório possui grande relevância social, principalmente na tentativa de minimizar a incidência de procedimentos cirúrgicos de casos reversíveis, uma vez que tais procedimentos podem desencadear riscos a curto prazo, como hemorragias e má cicatrização, e a longo prazo, a retirada de órgãos (Lins et al., 2021). Além do mais, o ambulatório traz a proposta de um trabalho educativo em relação aos cuidados, como contribuição na educação continuada, busca do bem-estar como um ser integral, atendendo as necessidades físicas, psicológicas e sociais (Luft e Vieira, 2020).

2.3. Desenvolvimento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP's)

Visando a efetivação dos serviços junto à sociedade, seja de forma individual, familiar ou coletiva, de modo a zelar pelas boas práticas quanto à qualidade e segurança das atividades e seguindo os direcionamentos para o funcionamento correto do ambulatório, foram criados 14 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs).

De acordo com o Ministério da Saúde, todos os serviços de saúde devem seguir normas e diretrizes determinadas por critérios técnicos. Com isso, o Procedimento Operacional Padrão (POP) é essencial para garantir da padronização e melhorar o atendimento ao usuário, aprimorar as tarefas a serem realizadas com os pacientes, usuários e equipe nas dependências do ambulatório (Oliveira et al., 2024). Tem como objetivo oferecer ao paciente uma assistência de qualidade, de forma integral e pautada em evidências científicas e sistematização de rotinas (Soares e Araujo, 2022).

Foram desenvolvidos 9 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e publicado em formato de livro digital (Figura 3) disponível no link de acesso: <https://doi.org/10.29327/5362106>. Foi disponibilizado a equipe da Policlínica para que todos possam trabalhar em constante sintonia (Quadro 01).

Figura 3 – Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) do Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas

Quadro 01: Distribuição dos PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPs).

POP 1: Fluxo de Atendimento do Ambulatório de Cirurgias Uroginecológicas	
Agendamentos de Consultas	Atendimento ao usuário do ambulatório para agendamento de consultas iniciais através do formulário de encaminhamento.
Fluxo de Atendimento	Organização e padronização de procedimentos e rotinas são essenciais para o funcionamento de um serviço de saúde.
POP 2: Elegibilidade	
CrITÉRIOS de Elegibilidade	Realização de triagem, selecionando os pacientes aptos a realizarem os atendimentos.
POP 3: Fisioterapia	
Avaliação Fisioterapêutica Uroginecológica	Sistematizar a avaliação fisioterapêutica, buscando uma melhor obtenção dos dados, para melhor diagnóstico funcional e conseqüentemente melhor prognóstico aos usuários.
Eletroterapia aplicado na reabilitação das disfunções Uroginecológicas	Abordar os tratamentos usando os recursos da eletroterapia, nos pacientes pré e pós-cirurgias uroginecológicas.

Exercícios aplicado na reabilitação das cirurgias Uroginecológicas	Elaborado para abordar os planos de exercícios/reabilitação dos pacientes pré e pós cirurgias uroginecológicas, para melhor prognóstico funcional e individual dos usuários.
POP 4: Direitos e Deveres	
Direito dos usuários	Elencar os direitos dos usuários que irão receber atendimento no ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas.
Deveres dos Usuários	Deveres dos usuários que irão receber atendimento no Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas.
POP 5: Controle de resíduos	
Gestão de Resíduos Sólidos	Instruir sobre o direcionamento do correto manejo dos resíduos sólidos do Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas, desde a sua origem até destino final.
POP 6: Materiais e acessórios	
Manutenção e Troca dos Aparelhos	Abordar cuidados e manutenção dos aparelhos utilizados no tratamento dos pacientes atendidos no Ambulatório de Cirurgias Uroginecológicas.
POP 7: Higiene e desinfecção	
Desinfecção de materiais	Identificar o processo de higienização dos materiais utilizados durante a avaliação e tratamento dos pacientes.
POP 8: Biossegurança	
Precaução Padrão	Abordar práticas assépticas, evitando a transmissão de infecções.
POP 9: Documentos	
Documentação geral	Documentar e arquivar através de documentos oficiais.

3. RESULTADOS

Após o desenvolvimento e publicação dos POPs foram iniciados os atendimentos. No Quadro 2 é demonstrado informações relacionadas ao perfil dos pacientes atendidos no Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas. O início dos atendimentos ocorreu em novembro de 2023, sendo contabilizados a princípio sete pacientes.

Os pacientes eram de ambos os sexos, atendidos no período pré e pós-operatório, com idade entre 38 a 73 anos, sendo a protatectomia radical a mais prevalente entre os homens. Já as patologias registradas no sexo feminino incluem: histerectomia total, prolapso de parede de bexiga e

miomectomia. A média de atendimentos no ambulatório foi de 6,71 consultas por paciente.

Quadro 2- Perfil de pacientes atendidos no Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas, Caxias-MA.

Paciente	Sexo	Pré cirúrgico	Pós cirúrgico	Idade (anos)	Patologia	Número de atendimento
1	F	Não	Sim	49	Histerectomia total	6
2	M	Sim	Não	60	Prostatectomia radical	3
3	F	Sim	Não	64	Prolapso de parede de bexiga	8
4	M	Não	Sim	68	Prostatectomia radical	10
5	M	Não	Sim	73	Prostatectomia radical	7
6	M	Não	Sim	54	Prostatectomia radical	10
7	F	Não	Sim	38	Miomectomia	3

Nota: M (masculino), F (feminino)

No Quadro 2 verifica-se ainda que cinco pacientes foram atendidos no pós-operatório, sendo a maioria do sexo masculino. Um paciente (14,24%) com diagnóstico de histerectomia em pós-cirúrgico com total de 6 atendimentos. Um caso de pós-cirúrgico de miomectomia (14,24%) apresentando aderências e dores na região pélvica. E um paciente (14,24%) em pré-operatório de prostatectomia radical, na ocasião foi orientado sobre as disfunções possíveis de ocorrer, tais como incontinência urinária e disfunção sexual.

Outro caso atendido no ambulatório foi de um paciente (14,24%) com prolapso de parede de bexiga, no estágio pré-operatório, com sintomas

secundários, como a incontinência urinária. Neste caso, optou-se pelo uso do pressário, dispositivo para sustentação do órgão e com intuito de retardar a evolução do prolapso. Quanto a prostatectomia radical, no pós-operatório imediato, foi possível observar um maior número, total de 3 pacientes (42,85%) com o sintoma de incontinência urinária e uso prolongado de dias com sonda vesical (10 dias).

Avaliados e tratados de forma individualizada e com protocolo personalizado, todos os pacientes fizeram uso da eletroestimulação via intra e extra cavitário com eletrodos de borracha, *biofeedback* e eletroestimulação associado com educador perineal, com objetivo de fortalecer do assoalho pélvico, estimular circulação sanguínea local, liberação de musculatura uni digital e reduzir pontos dolorosos e aderências. Além do mais, foi realizado plano de tratamento de fortalecimento de assoalho pélvico, abdome e conscientização muscular através de exercícios personalizados e orientação.

Ainda assim, todos os pacientes atendidos no ambulatório seguiram a padronização e direcionamento de fluxo para a avaliação, que consistiu em: (1) *Agendamento de consultas*: através do encaminhamento médico, acompanhado de exames e laudo médico. Nessa ocasião, o paciente já recebe as informações de como será o exame físico e os atendimentos; (2) *Avaliação*: Dividida em duas etapas: anamnese e exame físico, nesta ordem, para posterior elaboração do plano de tratamento. Após a definição do diagnóstico cinesiológico funcional, um tratamento especializado era definido.

3. DISCUSSÃO

O Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas também traz proposta de um trabalho preventivo, na tentativa de não evoluir ao procedimento cirúrgico ou caso aconteça a evolução para a cirurgia, esse paciente esteja com musculatura preparada, fortalecida, além das orientações sobre a conduta e como proceder no pós-cirúrgico (Aoki et al.,

2017). Já os pacientes em pós-cirúrgicos, o tratamento será de acordo com necessidade de cada paciente com protocolos individualizados e personalizados. A eletroestimulação será usada como conduta imediata, seguidos de *biofeedback*, estimulação neuromuscular e plano de exercícios a serem executados em ambiente domiciliar orientados pela equipe.

Nesse contexto, para um satisfatório atendimento fisioterapêutico no pós-operatório, se faz necessário uma avaliação pré-operatória detalhada, com o objetivo de verificar as alterações pré-existentes, além de identificar os possíveis fatores de riscos para complicações pós-operatórias, além de promover orientações eficazes (Kowalski, Savage e Bradley, 2015; Santo, et al. 2023). O treinamento da musculatura do assoalho pélvico, independente do sexo quando executado regularmente, pode proporcionar melhora da função muscular, diminuição do número de perdas urinárias, melhora da consciência perineal, e conseqüentemente melhora da qualidade da vida (Fante et al., 2019; Latorreet al., 2020).

De acordo com a Sociedade Internacional de Continência (ICS), existem diversas opções terapêuticas disponíveis para o tratamento de disfunções uroginecológicas, como medicamentos, cirurgias e intervenções conservadora (Fusco, 2017). Recomenda-se também que a fisioterapia especializada em saúde pélvica interligada com as intervenções conservadoras, sejam realizadas antes das intervenções cirúrgicas, uma vez que possibilitam melhora ou cura em 80% dos casos (Stein et al., 2018; Luft e Vieira, 2020).

Baseado no exposto acima, a Implantação do Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas em Caxias, MA, possui semelhanças ao Serviço de Fisioterapia uroginecológica implantado por Dias et al (2020), o primeiro com atendimento pelo SUS no Estado do Piauí. Marcado pelo aumento progressivo da demanda, que iniciou com três pacientes/dia, seguido por 10 pacientes/dia. Seis meses após o início dos atendimentos, o público se diversificou entre homens, mulheres, crianças e gestantes.

Com diversas patologias uroginecológicas, coloproctológicas, sexuais e mamárias, provenientes de outros hospitais públicos da cidade de Teresina e de outros municípios do Piauí.

O Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas de Caxias traz uma proposta diferente, sendo direcionada a pacientes do sexo masculino, feminino e em pacientes submetidos a cirurgias de transgenitalização. Todos os atendimentos são âmbito do SUS, trazendo além de uma proposta de reabilitação, tratamento conservador, de forma íntima e individualizada.

Um estudo com uma amostra por conveniência de 167 mulheres com queixas de disfunções musculares do assoalho pélvico mostrou que mulheres com queixas de disfunção pélvica submetidas à histerectomia apresentaram 2,22 vezes mais chance de falta de força muscular pélvica, em comparação com aquelas que não realizaram esse procedimento (Carvalho et al., 2021). Torrei (2022) relata também a presença de sintomas pélvicos, dentre eles, incontinência urinária em mulheres. O tratamento constituiu-se de 12 sessões com 30 minutos realizadas duas vezes na semana, totalizando seis semanas, com exercícios de mobilidade pélvica, alongamento, fortalecimento e relaxamento. Após o tratamento, houve redução de 80% de queixas de perda de urina ao esforço, redução de 40% na sensação de vontade de urinar em situações de estresse e frio.

Outro estudo realizado em um ambulatório especializado em Fortaleza (CE), revelaram que, das 85 pacientes com disfunção do assoalho pélvico (DAP), 58,8% possuíam prolapso estágio II, 14,1% estágio III e 2,4% estágio IV, com mais da metade (55,3%) apresentou defeitos da parede anterior da vagina (Ferreira et al., 2018). Dentre os tipos de tratamentos, a abordagem cirúrgica é a mais frequente (Gomes et al., 2021).

Os tratamentos fisioterapêuticos para o assoalho pélvico incluem treinamento vesical, treinamento dos músculos do assoalho pélvico com ou sem biofeedback, cones vaginais, eletroestimulação e outros recursos

que auxiliam no tratamento. Essas modalidades podem ser usadas de forma isolada ou associadas e o tratamento pode ser individual ou em grupo (Pereira e Sena, 2021). É importante ressaltar que no trabalho desenvolvido por Dumoulin e Cacciari (2018) e Silva e Fabris (2019) aborda os mesmos recursos fisioterapêuticos usados nos atendimentos do referido trabalho.

Nesse contexto, as doenças do aparelho geniturinário, do sexo masculino e feminino, são responsáveis por um elevado número de procedimentos cirúrgicos em todo o mundo. As disfunções como a incontinência urinária, incontinência fecal, prolapsos dos órgãos pélvicos, constipação e disfunções sexuais, causam importantes repercussões na população acometida, muitas vezes necessitando de procedimentos invasivos (Carvalho, Silva e Silveira, 2018; Dumoulin e Cacciari, 2018).

Historicamente, a incontinência urinária vem sendo tratada por meio de cirurgias e medicamentos, ainda que, em 1948, Arnold Kegel já houvesse proposto uma série de exercícios da musculatura perineal com o objetivo de minimizar os sinais e sintomas. Essa abordagem vem sofrendo transformações, tendo em vista que o tratamento cirúrgico é um recurso invasivo, podendo trazer complicações, com tempo de recuperação demorado, além do sucesso não ser totalmente garantido e de existirem chances de recidivas (Malinauskasa e Torrelli, 2022). Por outro lado, os efeitos da terapia medicamentosa dependem de uso contínuo e podem causar efeitos colaterais indesejáveis. O tratamento fisioterapêutico foi indicado pela Sociedade Internacional de Continência como a opção de primeira linha para incontinência urinária, devido ao baixo custo, baixo risco e eficácia comprovada (Gonçalves, 2016).

Por fim, os principais resultados da intervenção fisioterapêutica relatados na literatura apontaram ganhos na consciência da contração muscular perineal e que a fisioterapia pélvica pode ser uma estratégia efetiva e de baixo custo para o tratamento e recuperação de pacientes com disfunção de assoalho pélvico. Os pacientes atendidos conseguem manter

continuidade ao tratamento, as orientações quanto ao pré e pós-operatório, além de retardar/retirar pacientes da fila de cirurgias, reduzindo assim os gastos do procedimento cirúrgicos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente às necessidades da implantação do Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas de Caxias (MA), faz-se necessário seguir todo um processo desde sua idealização, passando por sua estruturação, até o momento de funcionamento já realizando atendimentos junto aos seus usuários. Além disso, a produção dos POPs publicados em formato digital podem contribuir como material de referência para posteriores procedimentos de implantação e viabilização de demais serviços do mesmo caráter, os quais visam trazer benefícios à população.

Dessa forma, a presença do ambulatório em funcionamento no município faz diferença na vida dos pacientes, trazendo melhor e mais rápida recuperação, assim, melhor qualidade de vida. Espera-se incentivar com o Ambulatório de Fisioterapia em Cirurgias Uroginecológicas de Caxias (MA) o tratamento de outras patologias associadas, seja em ambulatório, hospitalar ou na atenção básica, além de que inúmeras destas disfunções sejam resolvidas no atendimento ambulatorial, seguidas de adequada orientação e resultados satisfatórios com menor número de atendimentos.

REFERÊNCIAS

AOKI, Y. *et al.* **Urinary Incontinence In Women**. Nat Rev Dis Primers. 2017; 3:17042.

BRITO, L. G. O., CASTRO, E. B., JULIATO, Cassia, R. T; **Prolapso Dos Órgãos Pélvicos**; São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo); 2018.

CARVALHO, K. B., *et al.* **Força Muscular Do Assoalho Pélvico Em Mulheres Com Queixas De Disfunção Pélvica**, *Fisioterapia Brasil*, v. 3, n. 22, p. 425 – 441, 15 jun. 2021.

CARVALHO, M. R., SILVA Francine, A. M. N., SILVEIRA, I. A., **Terapias Alternativas Para Recuperação Precoce Da Continência Urinária Pós-Prostatectomia: Revisão Sistemática**. *Revista Electronica Trimestral Da Enfermagem;Enfermeria Glogal*; abril,2018.

DAMASCENO, A. S., *et al.* **Disfunções Do Assoalho Pélvico Em Pacientes De Um Projeto De Responsabilidade Social Em Fortaleza/CE: Um Estudo Retrospectivo De 14 Anos**. *Fisioter Bras* 2020;21(4);355-62

DIAS, S. F. L., *et al.* **Implantação do serviço ambulatorial de fisioterapia pélvica no contexto do sistema único de saúde**, *journal health npeps*. Jul-dez. 2020.

DUMOULIN, C. CACCIARI L. P.,H., E JEAN C. **Pelvic Floor Muscle Training Versus No Treatment, Or Inactive Control Treatments, For Urinary Incontinence In Women**. *Cochrane Database Syst.* 2018; 10:CD005654.

FANTE., J. F. *et al.* **Do Women Have Adequate Knowledge About Pelvic Floor Dysfunctions? A Systematic Review** *Rev Bras Ginecol Obstet.* 2019; 41(8):508-519

FERREIRA, H. L. O. C. *et al.* **Protocol For Pelvic Organ Prolapse Treatment With Vaginal Pessaries**; *Acta Paul Enferm*; 2018.

GOMES, M. L. S.*et al.* **Avaliação da Estrutura de um Ambulatório de Pessário Vaginal**, Universidade Federal do Ceará, Brasil.Cadernos ESP, Ceará. 2021, JAN-ABR.; 15(2):Suplemento Único

GONÇALVES, C. A. **Efeito Da Cinesioterapia Na Incontinência Urinária Pós Prostatectomia – Estudo De Dois Casos**. Trabalho de Conclusão de

Curso apresentado ao curso de Fisioterapia da Universidade São Francisco. Bragança Paulista. 2016.

LATORRE, G. F. S. *et al.* **Pelvic Floor Muscle Strength In Pilates Practitioners.** J Health NPEPS. 2020; 5(1):147-159.

LINS, M. L. R. *et al.* **Autocuidado Domiciliar Após Cirurgias Ginecológicas: Elaboração E Validação De Material Educativo,** Acta Paulista de Enfermagem, v. 34, p. 01 – 09, 1 mar. 2021.

LUFT, I. R. VIEIRA, L. **Life Quality Assessment Of Urinary Incontinence Patients Attended In The Urogynecology Sector Of The Clinical Fag;** FAG Journal of Health – ISSN 2674-550X, 2020, v.2, n.1, p. 40

KOWALSKI, J., SAVAGE, J., BRADLEY, C, S. **Vaginal Cancer In Patient Presenting With Advanced Pelvic Organ Prolapse: Case Report And Literature Review ;** Proceedings in Obstetrics and Gynecology, 2015;5(1):3

MALINAUSKAS, A P., TORELLI, Luiza. **Atuação Da Fisioterapia Na Incontinência Urinária Em Mulheres Na Atenção Primária À Saúde: Uma Revisão Integrativa,** Revista Baiana de Saúde Pública, v. 46, n. 02, p. 171 – 183, 13 jun. 2022.

MELLO, A. Z. **Perfil Das Pacientes Da Fisioterapia Pélvica De Um Hospital Público Quanto À Incontinência Urinária E Qualidade De Vida..** 2019. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) – Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre (RS), 2019.

MORENO, B. G. D. **Avaliação Da Satisfação Dos Usuários De Fisioterapia Em Atendimento Ambulatorial. Pesquisa Original** · Fisioter. Pesqui. 26 (3) · Jul-Sep 2019 .

OLIVEIRA, S. G. *et al.* **Ressignificar: Desenvolvimento E Implantação Da Primeira Oficina Ortopédica Na Região De Integração Do Lago De**

Tucuruí – Relato De Experiência. revistaft.Ciências da Saúde, Edição 125
AGO/23 SUMÁRIO / 25/08/2023.

PEREIRA, M. R., SENA N. S. **Os Benefícios Do Tratamento Conservador E
Intervenção Fisioterapêutica No Prolapso De Órgãos Pélvicos (Pop);**
SAÚDE.ONLINE.25/11/2021.

RODRIGUES, M. P., *et al.* **Perfil Das Pacientes Do Ambulatório De
Uroginecologia De Um Hospital Público De Porto Alegre Com Relação
À Incontinência Urinária E À Qualidade De Vida,** Clinical & Biomedical
Research, v. 36, n. 3, p. 135 – 141, 14 mar. 2019.

SANTO, W. L. E. **Impacto Da Intervenção Na Prevenção De
Complicações Pós operatórias Em Cirurgias Ginecológicas,** Revista
Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – São Paulo, v. 9,
n. 7, p. 1282 – 1291, 10 jul. 2023.

SOARES, C. N; ARAUJO, P. X., **Ambulatório de Fisioterapia
Neurofuncional:Procedimentos Operacionais Padrão.** São Luís – MA:
Editora Pascal, 2022.

SOUSA, T. A., *et al.* **Ambulatório De Fisioterapia Em Cirurgias
Uroginecológicas:Procedimentos Operacionais Padrão.** São Luís – Editora
Pascal, 2022.

SILVA, L. A. FABRIS, S. M. **Perfil dos Pacientes, Técnicas e Recursos
Fisioterapêuticos aplicados no Pré e Pós-operatório de Uroginecologia
em Hospital Universitário,** Semina: Ciências Biológicas e da Saúde –
Londrina, v. 40, n. 02, p. 203 – 214, 12 ago. 2019.

SILVA, A. S., *et al.* **Intervenção Fisioterapêutica Em Pacientes
Submetidos À Cirurgia De Prostatectomia Radical Devido Ao Câncer
De Próstata.** Revista Liberum Accessum 2021 Set.; 12(1): 1-9.

STEIN S. R., *et al.*, **Entendimento Da Fisioterapia Pélvica Como Opção De Tratamento Para As Disfunções Do Assoalho Pélvico Por Profissionais De Saúde Da Rede Pública.** Rev Ciênc Med. 2018;27(2):65-72.

¹ Fisioterapeuta; Mestranda do Programa de mestrado profissional em Cirurgia e Pesquisa – CIPE (UEPA).

² Médico; Mestrando do Programa de mestrado profissional em Cirurgia e Pesquisa – CIPE (UEPA).

³ Psicóloga; Mestre do Programa de mestrado profissional em Cirurgia e Pesquisa – CIPE (UEPA).

⁴ Enfermeiro; Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Pesquisa e Cirurgia Experimental (CIPE)

⁵ Enfermeiro; Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Pesquisa e Cirurgia Experimental (CIPE)

⁶ Enfermeiro pela Universidade Estadual do Maranhão

⁷ Graduando Enfermagem Bacharelado pela Universidade Estadual do Maranhão

⁸ Fisioterapeuta; Mestrando do Programa de mestrado profissional em Cirurgia e Pesquisa

⁹ Docente da Universidade do Estado do Pará, Campus Cametá.

¹⁰ Fisioterapeuta, docente da Universidade do Estado do Pará, Campus Cametá.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil